

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513703>

УДК 373.2:37.035.6

Дзанайты З. Х.

Дзанайты Зарина Хадзыматовна, заместитель директора дошкольного образовательного учреждения «РОСТ», соискатель Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, Россия, 362040, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44-46. E-mail: zair61@yandex.ru.

Духовно-нравственные составляющие этнокультурного воспитания дошкольников

Аннотация. В работе акцентируется внимание на необходимости обращения к традиционным формам народной педагогики, в основе которой лежит устное народное творчество, выступающее воспитательным средством приобщения ребенка к миру родного языка и культуры. Рассматривается связь необходимости усиления этнокультурного воспитания и образования в дошкольных учреждениях с основными нормативными документами, регламентирующими развитие образовательной системы Российской Федерации («Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.»; «Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации»). Показана необходимость перехода к такой модели этнокультурного образования, в основе которой лежит учет полиэтничности российского государства.

Ключевые слова: родной язык, народная культура, педагогика, этнокультурное образование, традиционные ценности, фольклор, миф.

Dzanaity Z. H.

Dzanaity Zarina Hadzimatovna, Deputy Director of the preschool educational institution "GROWTH", candidate of the North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, Russia, 362040, Vladikavkaz, Vatutina str., 44-46. E-mail: zair61@yandex.ru

Spiritual and moral components of ethno-cultural education of preschoolers

Abstract. The work focuses on the need to turn to traditional forms of folk pedagogy, which is based on oral folk art, which acts as an educational means of introducing a child to the world of his native language and culture. The article considers the connection between the need to strengthen ethnocultural education and education in preschool institutions with the main normative documents regulating the development of the educational system of the Russian Federation ("National Doctrine of Education in the Russian Federation for the period up to 2025"; "The concept of the national educational policy of the Russian Federation"). The necessity of transition to such a model of ethnocultural education, which is based on taking into account the polyethnicity of the Russian state, is shown.

Key words: native language, folk culture, pedagogy, ethno-cultural education, traditional values, folklore, myth.

Сложившийся в педагогической практике нарратив по сохранению и развитию осетинского языка через

расширение сферы его хождения [4], [12], [13], предполагает учет всего комплекса социальных и лингвистических причин,

препятствующих сегодня развитию у детей первичной чувственной основы осетинского языка его речевых особенностей. В этих условиях актуализируется обращение к традиционным формам народной педагогики, в основе которой лежит изустное народное творчество. Выступая универсальным воспитательным средством общения ребенка к миру родного языка и культуры, народное творчество осетин позволяет формировать у дошкольников, наряду с базовыми мировоззренческими установками, первые фонетические представления об осетинском языке, его лексико-грамматическом строе. В ситуации, когда под влиянием межъязыковой (русско-осетинской) интерференции происходит отклонение от нормы при производстве и восприятии осетинской речи, лучшие образцы народного изустного творчества выступают, пожалуй, единственным средством, способным остановить данный деградиционный процесс и восстановить нормативные характеристики литературного осетинского языка.

Передаваемое из уст в уста на протяжении многих веков творческое наследие осетинского народа, содержит в себя образцы народной речи, содержащей ее наиболее архаичные пласты, стилистические, лексические слововыражения. Выступая лучшими формами осетинского языка, они оказывают воздействие на развитие у детей чувства прекрасного, способствуют их эстетическому воспитанию. Через яркие образы, сюжеты, исторические параллели в ребенке закладывается любовь к своему народу, национальной истории, формируются основные поведенческие стереотипы. Изустное изложение народного фольклора, мифов, легенд, сказок становится проводником дошкольника к своему национальному «Я», национальному менталитету, обуславливает устойчивость его этнонационального самосознания, что в итоге позитивно сказывается на его этнокультурном воспитании.

Фактором, стимулирующим широкое обращение к мотивам народного творче-

ства осетин в системе дошкольного этнокультурного образования РСО-Алания, выступает «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.» [6] и «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [9]. В данных документах наряду с целевыми установками, задачами, стоящими перед отечественным образованием, сформулированы прогнозируемые результаты освоения в учебной практике новых методических и методологических подходов, которые должны быть получены к 2025 г. Учитывая многонациональный характер исторически сложившегося российского государства, опыт межнационального общения, а также научные представления о природе самой этничности, авторами этих нормативных документов была показана перспектива развития государственной образовательной политики как в целом в Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов. Упор на национальное воспитание, по компетентному мнению разработчиков, позволит не только нивелировать отрицательные воздействия на образовательную систему России, чуждых ей глобалистских идей, но и создать побудительные мотивы для обращения к национальной истории, традиционной культуре. Поставленные в этих документах задачи перед образовательной системой России, в силу своей общегосударственной значимости, позволяют трактовать ее исполнение в качестве одного из важных условий обеспечения национальной безопасности страны.

Проведенный анализ педагогической теории и практики со всей определенностью свидетельствует о том, что национальное и этнокультурное образование не находятся в оппозиции друг к другу. Напротив, существующая между ними диалектическая связь превращает их в единое образовательное направление, предполагающие сохранение культурного многообразия, без которого не мыслим сам процесс существования человеческого об-

щества. Подобно тому, как генетическое многообразие выступает фактором, обеспечивающим устойчивое биологическое развитие человеческой популяции, так и этнокультурное многообразие выступает необходимым условием равновесного культурного развития социальных систем. Нормативная кодификация данных положений применительно к Российской Федерации нашла свое отражение в положениях Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)». Авторами-разработчиками обозначенной программы сделана попытка сформулировать новую общность – «российский народ», которая, по их мнению, призвана придти на смену понятию «советский народ», как системообразующее условие. Здесь этнокультурное многообразие народов России рассматривается в качестве основы для общероссийской этнокультурной идентичности.

Отсюда динамизм этнокультурного, духовно-нравственного развития россиян, вне зависимости от их этнической принадлежности, выступает важным звеном, способствующим динамичному развитию российской полиэтнической политической нации и, соответственно, российской государственности. В этом отношении дошкольные образовательные учреждения РФ на современном этапе своего развития, через усиление этнокультурной составляющей, превращаются в начальную ступень по консолидации российской нации.

Своеобразный ренессанс образовательной и воспитательной модели на основе ушедших на второй план, на определенном историческом этапе, традиционалистских ценностей, призван привить учащимся любовь к своей Родине, способность адаптироваться к современным социальным, политическим, экономическим условиям, понимание преемственности поколений, самоценности родного языка и культуры, межэтническую терпимость и другие необходимые качества. Таким образом, этнокультурная образовательная

модель, предполагающая симбиоз современных и традиционных методов, форм воспитания и обучения, становится сегодня действенным механизмом по реализации основных положений, принятых органами государственной власти Российской Федерации документов.

Очевидно, что в этих конкретно-исторических условиях возрастает значимость духовного начала в формировании этнокультурной образованности дошкольников, их нравственности [1], [5], [7], [8]. Стимулирующим обстоятельством в этом сложном педагогическом процессе выступает личностно-ориентированный подход, предполагающий ориентацию детей на овладение высшими ценностями своей этнической культуры. Последнее позволит ребенку успешно овладеть навыками, диктуемыми не только бытовыми потребностями, он может подняться до осознанного понимания предназначения человека, его совершенства, достоинства, героического и трагического. Введение дошкольника в мир традиционной народной культуры выступает первой ступенью познания им нравственных категорий, носящих общечеловеческий характер. Уровень нравственности личности определяется степенью гармонизации в сознании данных категорий, что в итоге формирует его поведенческие стереотипы, отношение к окружающим, природной среде. Нравственные нормы, обусловленные господствующими в обществе морально-этическими ценностями, определяет сознание и самосознание личности на всех этапах его социальной эволюции.

Являясь существом коллективным, индивидуум вбирает в себя искомые нравственные нормы исключительно в ходе совместной семейной, игровой, образовательной, производственной, общественной и других видов деятельности [3], [11]. Только в процессе сравнительного анализа и самоанализа как своих, так и окружающих его людей, поступков, становится возможным формирование собственной нравственной позиции. В этой связи спо-

способность к различению нравственного и безнравственного следует рассматривать в качестве основополагающей воспитательной задачи, на самых ранних этапах формирования личности. Выступая своеобразным триггером духовного самосовершенствования личности, нравственные нормы определяют вектор эволюции общественного сознания, закладывают основы межличностных отношений.

Рассмотрение духовной культуры в качестве самодовлеющей ценности позволило исследователям [2], [3], [10] выделить три основных уровня овладения индивидуумом всеми ее составляющими:

– гармоничный, высший уровень, характеризующийся устойчивыми связями между индивидуальным и общечеловеческим, обеспечивающий всестороннее развитие личности, ее полную самореализацию;

– дисгармоничный, средний уровень, имеющиеся связи носят противоречивый, неустойчивый характер, что проявляется в невнимательном отношении к окружающим;

– агармоничный, нижний уровень, обусловленный крайне неустойчивыми связями или их полным отсутствием, стимулирующий доминирование упрощенческого подхода во взаимоотношениях.

Отсюда, надо думать, проистекает актуальность построения прогрессивной модели этнокультурного дошкольного образования, закладывающей первые представления детей о духовности, этических нормах поведения. Именно в этом контексте следует рассматривать вопрос, связанный с конкретизацией традиционных ценностных характеристик духовно-нравственного воспитания осетин.

Проведенный историко-педагогический анализ этнокультурного воспитания, логически подводит к необходимости развернутой конкретизации характеристик основных составных элементов народного изустного творчества применительно к традиционной культуре осетинского народа.

Надо полагать, решение сформулированной нами научной задачи становится возможным лишь при синхронном рассмотрении особенностей культурного феномена народа с его этнической историей. Здесь сам исторический процесс, включающий в себя многочисленные перипетии исторической судьбы народа, становится определяющим фактором его этнокультурного развития. Другими словами, историческое бытие народа во многом определяет черты его этнонационального характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуманистическая психология С.Л. Рубинштейна: ретроспективы и перспективы / Абульханова К.А., Леванова Е.А., Серых А.Б. и др.; под общей редакцией К.А. Абульхановой. М: Тип. МПГУ, 2017. 199 с.
2. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. 416 с.
3. Коваль, Н.А. Духовность как условие формирования нравственных норм личности // Государственно-правовые исследования. 2020. №3. С. 33-37.
4. Кокаева И.Ю. Осетинские традиции в воспитании культуры здоровья / И.Ю. Кокаева // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2005. № 12. С. 147-152.
5. Комарова, И.И. Этнокультурное образование детей дошкольного возраста // Современное дошкольное образование. 2021. №2 (104). С. 32-44.
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации / Гарт62: информационно-правовой портал. URL: <https://gart62.npitu.ru/assets/files/123/1.%20Национальная%20доктрина%20образования%20Российской%20Федерации%20до%202025%20года.pdf> (дата обращения: 18.07.2023). – Текст: электронный.
7. Нездемковская Г.В. Генезис этнопедагогике в России: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора

- педагогики / Нездемковская Галина Вадимовна; Институт развития дошкольного образования РАО. М., 2012. 428 с.
8. Петренко М.А., Безбородова А.Д., Грызлова А.М. Этнопедагогика как средство воспитания духовно-нравственной личности / М.А. Петренко, А.Д. Безбородова. // Международный журнал экспериментального образования. 2016. №7. С. 24-28.
 9. Российская Федерация. Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. № 1666 (с изменениями от 06 декабря 2018 г.) / Электронный фонд правовых и нормативотехнических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902387360> (дата обращения: 22.12.2018). – Текст: электронный.
 10. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М., 2013. 371 с.
 11. Ухтомский А.А. Из неопубликованного / А.А. Ухтомский // Психологический журнал. 1995. Т. 15. №3. С. 158-168.
 12. Хатаев Е.Е. Этнопедагогика Северного Кавказа / Е.Е. Хатаев; М-во образования Рос. Федерации. Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та им. К.Л. Хетагурова, 2000. –116 с.
 13. Цаллагова, З.Б. Этнопедагогическая афористика народов Северного Кавказа / З.Б. Цаллагова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Учреждение Российской академии наук «Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социальных исслед. им. В.И. Абаева ВНИЦ РАН и Правительства РСО-Алания». Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2011. 363 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Humanistic psychology of S.L. Rubinstein: retrospectives and prospects / Abul-khanova K.A., Levanova E.A., Serykh A.B., etc.; under the general editorship of K.A. Abulkhanova. M: Type. MPSU, 2017. 199 p.
2. Kagan M.S. Philosophy of culture / M.S. Kagan. St. Petersburg: LLP TC "Petropolis", 1996. 416 p.
3. Koval, N.A. Spirituality as a condition for the formation of moral norms of personality // State-legal research. 2020. No.3. pp. 33-37.
4. Kokaeva I.Y. Ossetian traditions in the education of health culture / I.Y. Kokaeva // News of universities. The North Caucasus region. 2005. No. 12. pp. 147-152.
5. Komarova, I.I. Ethnocultural education of preschool children // Modern preschool education. 2021. No. 2 (104). pp. 32-44.
6. National doctrine of education in the Russian Federation / Gart62: information and legal portal. URL: <https://gart62.npitu.ru/assets/files/123/1.%20Национальная%20доктрина%20образования%20Российской%20Федерации%20до%202025%20года.pdf> (date of application: 07/18/2023). – Text: electronic.
7. Nezdemkovskaya G.V. The genesis of ethnopedagogy in Russia: specialty 13.00.01 "General pedagogy, history of pedagogy and education": dissertation for the degree of Doctor of pedagogy / Nezdemkovskaya Galina Vadimovna; Institute for the Development of Preschool Education RAO. M., 2012. 428 p.
8. Petrenko M.A., Bezborodova A.D., Gryzlova A.M. Ethnopedagogy as a means of educating a spiritual and moral personality / M.A. Petrenko, A.D. Bezborodova. // International Journal of Experimental Education. 2016. No.7. pp. 24-28.
9. The Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation "On the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 2025" dated December 19, 2012 No. 1666 (as amended on December 06, 2018) / Electronic Fund of Legal and Regulatory Documents. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902387360> (date of access: 12/22/2018). – Text: electronic.
10. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psychology of human education. The formation of subjectivity in educational processes / V.I. Slobodchikov, E.I. Isaev. M., 2013. 371 p.
11. Ukhtomsky A.A. From unpublished / A.A. Ukhtomsky // Psychological journal. 1995. Vol. 15. No. 3. pp. 158-168.

-
12. Khataev E.E. Ethnopedagogy of the North Caucasus / E.E. Khataev; Ministry of Education of the Russian Federation. Sev.-Oset. state University named after K. L. Khetagurov. Vladikavkaz: Publishing house of the North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, 2000. -116 p.
 13. Tsallagova, Z.B. Ethnopedagogic aphoristics of the peoples of the North Caucasus / Z.B. Tsallagova; Institute of Ethnology and Anthropology named after N.N. Miklukho-Maklay, Institution of the Russian Academy of Sciences "North Ossetian Institute of Humanities and Social Studies named after V.I. Abaev VNC RAS and the Government of the Republic of North Ossetia-Alania." Vladikavkaz: IPO SOIGSI, 2011. 363 p.
-

Для цитирования:

Дзанайты З.Х. Духовно-нравственные составляющие этнокультурного воспитания дошкольников // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 44-49. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Dzanaity.pdf>